

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЭКСПЕРТ – КРИМИНАЛИСТИКА ХИЗМАТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШГА ДОИР ИСЛОҲОТЛАР

Насруллаев Фирдавс Сухробович

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Ташкилий департаменти
Ахборот-таҳлил бошқармаси бош инспектори подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7549839>

Бугунги кунда бутун дунёда ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ва оммалаштириш билан боғлиқ бўлган масалалар тобора долзарблашиб бормоқда. Шу билан биргаликда, унинг инқилобий таъсири давлат тузилмалари ва фуқаролик жамияти институтлари, иқтисодий ва ижтимоий соҳа, илм-фан ва таълим, маданият ва одамларнинг турмуш тарзида ўз аксини топмоқда. Чунки алоқа хизматлари ва воситалари инсониятга ўз салоҳиятидан янада тўлиқ фойдаланиш имкониятини берибгина қолмасдан, барқарор иқтисодий ўсиш, фаровонлик даражасини ошириш, демократия, тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш мақсадларига эришишга катта ёрдам беради.

Ўзбекистон Республикасида Президенти Ш.М. Мирзиёев бошчилигида барча давлат органларининг раҳбарлари мазкур муҳим масалани ўз вақтида англаб, ўзларининг бор куч-ғайратини ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантиришга қаратмоқдалар. Биз мазкур мақоламизда Ички ишлар вазирлигининг Эксперт криминалистика хизматида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантиришга доир олиб борилаётган ислоҳотлар ҳақида батафсил маълумот бермоқчимиз.

2009 йил 25 декабрь куни ҳодиса жойини кўздан кечиришда олинган ўқ, гильза, патронлар ҳамда фуқаровий ва хизмат қуролини назорат тартибида отилган ўқларини ўзида жамлаган **автоматлаштирилган баллистик идентификация тизими** жорий этилди ва унинг асосий вазифаси этиб қуйидагилар белгиланди:

- ўғирланган сойли стволли ўқотар қуролни қидириш;
- бир неча жиноятларни содир этишда битта ёки шу нусхадаги сойли стволли ўқотар қурол ишлатилганлиги ҳолатларини аниқлаш;
- жиноятни содир этишда фуқаровий ва хизмат, аниқланган, олинган ёки ихтиёрий топширилган сойли стволли ўқотар қуролдан фойдаланилганлиги ҳолатини аниқлаш.

Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғининг 2012 йил 10 мартдаги 30-сонли буйруғига асосан Досье тизими ўрнатилди. Ҳозирги кунда мазкур тизим фақат Тошкент шаҳрида юритилмоқда. “Досье” автоматлаштирилган тизимида жиноят содир этишда гумонланиб, шахсини аниқлаш мақсадида олиб келинган фуқароларнинг анкета маълумотлари (доимий ва вақтинча яшаш жойлари), фотосуратлари (анфас, профиль), татуировка фотосуратлари, туғма нуқсонлари ёки алоҳида белгилари бўйича маълумотлар, шахси номаълум мурдалар ва бедарак йўқолган фуқароларнинг фотосуратлари, содир этилиб қош этилмаган жиноятлар бўйича жабрланувчи ва гувоҳлар томонидан тузилган фотороботлар сақланади. Ҳозирда, “Досье” тизимида 2 321 836 (257 545) нафар фуқароларнинг анкета маълумотлари ва фотосуратлари мавжуд бўлиб, шундан 453 нафари шахси номаълум мурдалар фотосуратлари, 304 нафари бедарак йўқолган фуқаролар фотосуратларидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005 сон Фармонининг 60-бандига асосан ИИО эксперт-криминалистика бўлинмаларидаги АДТТ-автоматлаштирилган дактилоскопик таққослаш тизими (АДИС)¹ ва ШИҚАТ-шахсни идентификация қилиш бўйича автоматлаштирилган тизимлари (АСИЛ) модернизация қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йилдаги 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида Ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6196-сон фармонида соҳага доир қуйидаги вазифаларни 2021-2023 йиллар оралиғида амалга ошириш лозимлиги белгиланди:

- замонавий ахборот технологияларини жорий этиш ҳамда ашёвий далиллар бўйича автоматлаштирилган криминалистик ахборот-қидирув тизимини яратиш орқали эксперт-криминалистик фаолиятни босқичма-босқич рақамлаштириш;
- криминалистик идентификация тизими фаолиятини мувофиқлаштириш;
- геном бўйича ягона автоматлаштирилган давлат рўйхатига олиш тизимини зарурий воситалар билан жиҳозлаш;

¹ Автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система (АДИС) – шахсларни қўл бармоқ излари бўйича идентификация қилиш тизими (2011 йил жорий этилган);

- фуқаровий ва хизмат ўқотар қуролларининг излари бўйича Давлат ўқ-гильзотекаси тизимини модернизация қилиш орқали унинг фаолиятини автоматлаштириш;

- криминалистик фаолиятни ҳисобга олишнинг ахборот-маълумот тизимини модернизация қилиш ҳамда уни «102» тизими доирасида Ички ишлар вазирлиги жинойтларни ҳисобга олиш ягона тизимига интеграция қилиш;

- эксперт-криминалистик бош марказининг биометрик идентификация қилиш маълумотлар базаларига ҳудудий эксперт-криминалистик бўлинмаларнинг уланишини таъминлаш.

“Халқаро фуқаро авиацияси тўғрисида”ги Чикаго конвенцияси (1944 йил декабрь) ва Халқаро фуқаро авиацияси ташкилотининг (ИКАО) Монреаль Ассамблеясининг 2004 йилдаги қарори (резолюцияси)га мувофиқ ИИБ ЭКБМда мавжуд биометрик паспорт тизими негизида Шахсни мультибиометрик идентификация қилиш бўйича дастурий таъминот (сервер қурилмалари) 8 версиядан 9 версиягача модернизация қилинди.

Ушбу янгиланган аппарат дастурий таъминот сабабли 2021 йил 1 январ кунидан бошлаб шахсларга биометрик хужжат ID-карталар бериш жорий этилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 10 январдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат ўқ-гильзотекаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 13-сон қарорининг 3-иловасида Давлат ўқ-гильзотека базасини “Интеграция қилинган баллистик идентификация тизими ёки унинг аналогини” билан таъминлаш лозимлиги кўрсатилди ҳамда шуларга асосан ИИБ ва Мудофаа саноати давлат қўмитаси томонидан “автоматлаштирилган баллистик идентификация тизими”ни харид қилиш бўйича топшириқ тайёрланиб, ўрнатилган тартибда тендер савдо майдонига қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2022 йил 8 февралдаги “Ички ишлар органларининг эксперт-криминалистика фаолиятини замонавий илм-фан ютуқларини кенг жорий этган ҳолда янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 122-сон қарорига асосан содир этилган ҳуқуқбузарликларни замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда ўз вақтида аниқлаш ва қисқа муддатларда фош этиш, ашёвий далилларнинг криминалистик тадқиқотларини янада такомиллаштириш, шунингдек, ички ишлар органлари эксперт-криминалистика бўлинмаларининг бу борадаги

имкониятларини ошириш лозимлиги белгиланди. Мазкур қарорда эксперт-криминалистика фаолиятини янада такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланди:

- замонавий фан ва техниканинг илғор ютуқларини, рақамли технологияларни, криминалистиканинг янги илмий усул ва воситаларини қўллаш механизмларини жорий этиш, замон талабларига мос автоматлаштирилган криминалистик ахборот-қидирув тизимлари ва ахборот базаларини яратиш;

- ахборот технологиялари ёрдамида содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар бўйича рақамли экспертизанинг имкониятларидан кенг фойдаланиш, бу борада криминалистик ҳисобларни юритиш;

- шахсга доир биометрик маълумотлар (геномга оид ахборот, юз қиёфаси, қўл бармоқ излари) асосида автоматлаштирилган идентификация тизимларини қўллаш соҳасини мувофиқлаштириш механизмларини татбиқ қилиш;

- тезкор-қидирув тадбирлари, тергов ва суд ҳаракатларида ашёвий далиллар тадқиқотининг янги турлари, инновацион криминалистик ёндашув, усул ҳамда техник воситаларини кенг жорий этиш, бу борада лабораториялар фаолиятини халқаро стандартлар талабига мослаштириш;

- ашёвий далилларни исбот қилишда уларнинг ишончилигини ошириш бўйича доимий равишда илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини амалга ошириш ҳамда суд-экспертлик фаолиятига татбиқ этиш амалиётини йўлга қўйиш;

- эксперт-криминалистика соҳасида кадрларни мақсадли тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича бутунлай янгича самарали ўқув-амалиёт жараёнини ташкил этиш, эксперт-криминалист ходимларнинг мавқеини кўтариш ҳамда суд-экспертлик фаолиятидаги холислиги ва мустақиллигини ҳар томонлама таъминлаш.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ахборот-коммуникация технологияларини сектори ва воситалари тобора жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган экан, уларни инкор этиш ёки айланиб ўтиш керак эмас, балки замон талабига мослашиш даркор.

